

SHARQ MUTAFAKKIRLARI, JADIDCHI OLIMLAR QARASHLARINING ZAMONAVIY OILADA VA FARZAND TARBIYASIDA TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Shodiyeva Shohsanam Furqatovna¹, Djabbarbergenova Muxayyo Aybek qizi²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika" kafedrasida katta o'qituvchisi

²Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolda sharq mutafakkirlari, jadidchilar va zamonaviy olimlarning qarashlari asosida oilaning farzand tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Sharq mutafakkirlari - Farobiy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumiy Yusuf Xos Hojib kabi allomalar oilani inson ma'naviy kamoloti va axloqiy tarbiyasining asosi deb bilishgan. Jadidchilik harakati vakillari esa oilaning farzand ongini rivojlantirish, ilm-ma'rifatga yo'naltirishdagi muhim ro'lini ta'kidlaganlar. Zamonaviy olimlarning tadqiqotlari oilaviy muhitning bola shaxsiga ta'siri, uning psixologik rivojlanishi va jamiyatdagi o'rnini belgilashdagi ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlari: Farzand tarbiyasi, oila, sharq mutafakkirlari, jadidchilar, ma'naviyat, axloqiy tarbiya, ilm-ma'rifat, ota-ona mas'uliyati, bolalar psixologiyasi, ijtimoiy tarbiya.

Аннотация. В статье анализируется роль и значение семьи в воспитании детей, основанная на взглядах восточных мыслителей, джадидистов и современных ученых. Восточные мыслители, такие ученые, как Фаруки, Алишер Навои, Джалалуддин Руми, Юсуф Хос Хаджиб, считали семью основой духовного развития человека и нравственного воспитания. Представители движения джадидов подчеркивали важную роль семьи в развитии ума детей и направлении их к знаниям и просвещению. Исследования современных ученых раскрывают влияние семейной среды на личность ребенка, ее значение в определении его психологического развития и места в обществе.

Ключевые слова: Воспитание детей, семья, восточные мыслители, джадидисты, духовность, нравственное воспитание, наука и просвещение, родительская ответственность, детская психология, социальное воспитание.

Annotation. This article analyzes the role and importance of the family in raising children based on the views of Eastern thinkers, Jadidists, and modern scientists. Eastern thinkers - such as Farobiy, Alisher Navoi, Jalaluddin Rumi, and Yusuf Khos Hajib - considered the family to be the basis of human spiritual development and moral upbringing. Representatives of the Jadidist movement emphasized the important role of the family in developing the child's mind and directing it towards knowledge and enlightenment. Research by modern scientists reveals the influence of the family environment on the child's personality, its psychological development, and its importance in determining its place in society.

Keywords: Child rearing, family, Eastern thinkers, Jadidists, spirituality, moral education, science and enlightenment, parental responsibility, child psychology, social education.

Kirish

Farzand tarbiyasi har qanday jamiyatning barqaror rivojlanishi va kelajagi uchun asosiy omillardan biridir. Sharq mutafakkirlari, jadidchilar va zamonaviy olimlar oilaning bu jarayondagi o'rnini alohida ta'kidlab, uni inson ma'naviy kamoloti va axloqiy shakllanishining muhim omili deb bilishgan. Sharq allomalari- Abu Nasr Farobiy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumiy va boshqalar oilani jamiyatning eng muqaddas bo'g'ini deb hisoblab, unda bolaga beriladigan tarbiyaning ahamiyatini ta'kidlaganlar.

XIX-XX asr boshlarida jadidchilik harakati vakillari oilaning ma'rifiy va ilmiy tarbiyadagi roliga urg'u berib, farzandning bilim olishi va milliy ongini shakllantirishda ota-onaning o'rni muhim ekanini qayd etganlar. Bugungi kunda psixologlar va pedagoglar ham oilaviy tarbiyaning bola shaxsi, psixologik rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvdagi ta'sirini ilmiy asosda o'rganmoqdalar.

Adabiyotlar tahlili

Sharq allomalari, jumladan Abu Nasr Farobiy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumiy va Yusuf Xos Hojib kabi mutafakkirlar tarbiyani jamiyatning asosi deb hisoblashgan.

Masalan, Abu Nasr Farobiy inson kamoloti bilim va tarbiyaga bog'liq ekanligini ta'kidlagan.

Alisher Navoiy esa axloqiy tarbiyani oiladan boshlash kerakligini aytib, yaxshi so'z, odob va ezgulik targ'ibotchisi bo'lishni tavsiya qilgan. Jaloliddin Rumiy esa inson qalbining poklanishida oilaviy muhitning ahamiyatini alohida ta'kidlagan.

Alisher Navoiy bolaning voyaga yetishida, kamol topishida tarbiyaning kuchi va qudratiga alohida e'tibor beradi. Tarbiya natijasida bolaning foydali va yetuk kishi bo'lib o'sishiga ishonadi. Yosh bolaning juda kichik yoshidan boshlab tarbiyalamoq zarur. Tarbiya insonga o'zida yaxshi odat va fazilatlar hosil qilishga yordam beradi. U odam shaxsi kishilar bilan munosabatda, ayniqsa, kishilarning bir – birlariga bo'lgan ruhiy ma'naviy ta'sirlari natijasida tarkib topadi deb voyaga yetkazishda asosiy omillardan biri tarbiya ekanligini uqtiradi.

Navoiyning pedagogik qarashlari o'ta insoniyligi bilan ajralib turadi. U bola shaxsini shakllantirish va tarbiyalash masalalariga juda katta ahamiyat bergan, Navoiy farzandni oilaga quvonch va baxt keltiruvchi shamchiroq deb bilgan. Navoiy bolaga uning yoshiga qarab eng kichik yoshdan to'g'ri tarbiya berish zarur, fanlarni o'rganishni iloji boricha barvaqt boshlash lozim, deya ta'kidlagan.

Abu Nasr Farobiy bilimidan ma'rifatli yetuk odamning obrazini tasvirlar ekan, bunday deydi: "Har kimki ilm hikmatni o'rganmagan desa, uni yoshligidan boshlasin, sog' – salomatligi yaxshi bo'lsin, yaxshi axloq va odobi bo'lsin, so'zining uddasidan chiqsin, yomon ishlardan saqlangan bo'lsin, barcha qonun – qoidalarni bilsin, bilimdan va notiq bo'lsin, ilmli va dono kishilarni xurmat qilsin, ilm va ahli ilmdan mol – dunyosini ayamasin, barcha real moddiy narsalar to'g'risida bilimga ega bo'lsin".

Bu fikrlardan Farobiyning ta'lim – tarbiyada yoshlarni mukammal inson qilib tarbiyalashda xususan, aqliy – axloqiy tarbiyada alohida e'tibor berganligi ko'rinib turibdi, uning e'tiqodicha, bilim, ma'rifat, albatta yaxshi axloq bilan bezatmog'i lozim, aks holda kutilgan maqsadga erishilmaydi, bola yetuk bilim yetishmaydi. Farobiyning shaxsni tarbiyalash va ta'lim berish, uni takomillashtirish hamda uning ijtimoiy muammolarni hal etishdagi faol roliga nisbatan dunyoqarashlarining bosh mazmunini tashkil etadi. Uning fikriga ko'ra, ta'lim va tarbiya oilada, o'qituvchi yordamida maktabda va yaxshilikka asoslangan jamiyatda uning rahbari yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Olimning bolalarga ta'lim va tarbiya berish haqidagi ko'plab fikrlari o'zining chuqurligi, insonparvarlik ruhi bilan yo'g'rilganligi va tarbiyadek murakkab muammoni to'g'ri talqin qilishi bilan kishini lol qoldiradi.

Abu Ali ibn Sino bola tarbiyasining butun mashaqqati va murakkabliklarini juda chuqur tushungan. "Tib qonunlari"ning "Tarbiya haqida" nomli bo'limida qo'yilgan masalalar aniq hal etiladi, bola xarakterini tarbiyalash haqida qimmatli fikrlar bildiriladi. Ibn Sinoning ilmiy-pedagogik ijodida oilaviy tarbiyaga alohida e'tibor qaratiladi va bunda bosh rol oila boshlig'i - ya'ni otaga beriladi. Ibn Sino nima uchun bolani onasi emas, balki tarbiyachi tarbiyalashi lozimligini tushuntirib beradi. Uning fikrlariga qaraganda, bolaning onasi o'z farzandi tarbiyasida ko'proq hissiyotlarga beriladi, va bola tarbiyasida to'g'ri yo'lni tanlay olmaydi. Ibn Sino tarbiyachi oldiga aniq vazifalarni qo'yadi: u o'z shogirdini qachon jazolashi yoki rag'batlantirishi mumkinligini yaxshi bilmog'i lozim.

Ibn Sino bola shaxsini hurmat qilish, bolaning tabiiy yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda uning qiziqishlarini o'rganishga chaqiradi.

Jaloliddin Rumiy oila va farzand tarbiyasiga chuqur falsafiy yondashgan mutafakkirlardan biri hisoblanadi. Uning qarashlarida insonning ruhiy kamoloti va axloqiy tarbiyasi oiladan boshlanishi ta'kidlanadi. Rumiy oila muhitini mehr, ezgulik va sabr asosida qurish lozimligini aytib, farzand tarbiyasida ota-onaning roli juda muhim ekanligini uqtirgan. Rumiy inson hayotida sevgi va muhabbat eng muhim kuch ekanini aytadi. U oilada mehr-muhabbat ustuvor bo'lsa, farzandlar ham mehribon va xulqli bo'lib ulg'ayishini ta'kidlaydi. Jaloliddin Rumiy ota-onaning shaxsiy namunasini farzand tarbiyasida asosiy omillardan biri deb bilgan. Uning fikricha, ota-ona o'z xulqi va harakatlari orqali bolaga eng yaxshi saboq bera oladi. U shunday degan: "Bolalaringizni nasihat bilan emas, o'z hayotingiz bilan tarbiyalang". Ya'ni, yaxshi tarbiya berishning eng samarali usuli-ota-onaning o'zi namunali inson bo'lishdir. Rumiy fikricha, farzandni tarbiyalash faqat jismoniy ehtiyojlarini qondirish bilan cheklanmasligi kerak. Ularning ruhiy va axloqiy kamolotiga ham e'tibor qaratish lozim. Shu sababli bolalarni ezgulik, halollik va adolatga o'rgatish muhimligini uqtirgan.

Natija

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida jadidchilik harakati vakillari ham oila tarbiyasiga katta ahamiyat berganlar. Munavvarqori Abdurashidxonov, Is'hoqxon Ibrat, Mahmudxo'ja Behbudiy Ismoil Gaspirali, Cho'lpon, Abdurauf Fitrat kabi jadidlar farzand tarbiyasida ilm-ma'rifatning o'rni va oilaning bolaga ta'lim berish mas'uliyatini ta'kidlaganlar. Ular oilada bolalarga zamonaviy bilim berish, ularni ezgulik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tarafdori bo'lganlar. Jadidlar farzand tarbiyasida milliy qadiryatlarni hurmat qilish, ona tilida ta'lim olish va o'z tarixini bilish muhimligini ilgari surdilar. Ismoil Gaspirali "til, tafakkur va din birligi" g'oyasini ilgari surib, bolaning o'z milliyligini anglashi uchun oilaviy muhit muhim ekanini ta'kidlagan.

Jadidchilar diniy tarbiyani ham muhim deb bilishgan, lekin ular diniy ta'limni ongli ravishda, ilm bilan uyg'un tarzda o'rganish kerakligini aytishgan. Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida farzandga axloqiy tarbiya berishning asosiy qoidalarini yozib qoldirgan. Abdulla Avloniy: "Tarbiyasiz ilm – foydasizdir, ilmsiz tarbiya – nogiron bir narsa." Bu fikr ota-onalar uchun muhim saboq bo'lib, farzand tarbiyasida ilm va odob bir-birini to'ldirishi kerakligini bildiradi. Munavvarqori Abdurashidxonov – jadidchilik harakatining yetakchi namoyondalaridan biri, ma'rifatparvar olim, pedagog va adib. Bugungi kunda axborot texnologiyalari tez sur'atda rivojlanayotgan bir paytda farzand tarbiyasi yanada murakkab va mas'uliyatli bo'lib bormoqda. Shu bois, oila muhitida Sharq mutafakkirlarining axloqiy-me'yoriy qarashlari va jadidchilarning ilm-ma'rifatga asoslangan yondashuvlarini uyg'unlashtirish dolzarbdir.

Zamonaviy ota-onalar uchun bu fikrlar farzandlarining ruhiy va axloqiy dunyosini mustahkamlash, ularni mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy faol, bilimli insonlar qilib tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.

Xulosa

Sharq mutafakkirlari va jadidchi olimlarning farzand tarbiyasiga doir qarashlari nafaqat tarixiy, balki amaliy ahamiyatga ega. Ularning merosi bugungi oilaviy tarbiyada ishonchli yo'lko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Bu qarashlarni zamonaviy hayot talablari bilan uyg'unlashtirgan holda qo'llash, sog'lom avlodni voyaga yetkazishda katta ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan ushbu qimmatli manbamizni yaxshi o'rganib farzandlar kamoli yo'lida unumli foydalanishimiz kerak. yaxshi tarbiyalangan avlodlar kelajakda ijtimoiy barqarorlik va adolat ni ta'minlashga xizmat qiladi. Oila tarbiyasi, jamiyatning kelajagini belgilovchi muhim bir omildir. Mashhur muhaddislarning sharqona qarashlari, oilani mustahkamlash va farzandlarning to'g'ri tarbiyasida asosiy yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, oila tarbiyasidagi ushbu qadriyatlar, kelajak avlodning eng yaxshi insonlar bo'lib voyaga yetishida katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Forobiy, A.N. (1993). Fozil odamlar shahri. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
2. Ibn Sino, A.A. (2001). Tibb qonunlari (tanlangan boblar). Toshkent: Fan.
3. Navoiy, A. (1991). Mahbub ul-qulub. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
4. Avloniy, A. (1992). Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: O'qituvchi.
5. Behbudiy, M. (1997). Tanlangan asarlar. Toshkent: Sharq nashriyoti.
6. Gasprinskiy, I. (2002). Islohot va taraqqiyot yo'lida. Toshkent: Ma'naviyat.
7. Karimov, I.A. (1997). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat.
8. Qodirov, A. (2010). Oila va tarbiya. Toshkent: O'zbekiston.
9. G'ulomov, A., & Yo'ldoshev, Q. (2005). Pedagogika tarixi. Toshkent: O'qituvchi.
10. Meliyeva, S. (2018). Milliy qadriyatlar asosida oila tarbiyasining shakllanishi. Toshkent: Fan.